

QONUNGA XILOF MULKIY MANFAATDORLIKNING YASHIRIN SHAKLLARIGA QARSHI KURASHDA KRIPTOAKTIVLARNING JINOYAT-HUQUQIY TAHLILI

Samiyev Mironshoh Saloxiddin o'g'li

Huquqni sohalararo o'rganish fakulteti

“Jinoyat qonunchiligini qo'llash nazariyasi va amaliyoti”

yo'nalishi magistranti

samiyevmironshoh@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19494193>

Annotatsiya: Mazkur maqolada qonunga xilof ravishda yuzaga keladigan mulkiy manfaatdorlikning yashirin shakllari, xususan virtual pul o'tkazmalari orqali amalga oshirilayotgan noqonuniy operatsiyalar tahlil qilinadi. Muallif tomonidan virtual to'lov tizimlarining huquqiy tabiati, ularning jinoyat sodir etishdagi o'rni hamda amaldagi milliy qonunchilikdagi bo'shliqlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, noqonuniy moliyaviy oqimlarni aniqlash va oldini olishga qaratilgan jinoyat-huquqiy mexanizmlar tahlil etilib, ularni takomillashtirish bo'yicha tegishli takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: virtual pul o'tkazmalari, yashirin mulkiy manfaatdorlik, noqonuniy moliyaviy operatsiyalar, jinoyat huquqi, moliyaviy nazorat, pul yuvish, elektron to'lov tizimlari, huquqiy tartibga solish.

Bugungi kunga kelib, raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi va texnologik innovatsiyalarning kundalik hayotimizga chuqur kirib borishi natijasida kriptovalyuta va virtual aktivlarning huquqiy maqomini aniqlash muammosi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ushbu aktivlarning jinoyat predmeti sifatida belgilanishi va huquqiy tartibga solinishi masalasi jahon miqyosida muhokama qilinayotgan muhim yo'nalishlardan biriga aylandi.

Mazkur virtual pul o'tkazmalari nafaqat qonuniy moliyaviy operatsiyalar, balki turli jinoyatlar, jumladan, pul yuvish, firibgarlik, kiberjinoyatlar va terrorizmni moliyalashtirish vositasi sifatida ham qo'llanilmoqda. Xalqaro huquqni muhofaza qilish organlarining hisobotlariga ko'ra, so'nggi yillarda noqonuniy tranzaksiyalarning muayyan qismi aynan kriptovalyutalar orqali amalga oshirilayotgani qayd etilgan.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra har yili 76 million dollardan ortiq summaga 40 millionga yaqin jinoiy operatsiyalar amalga oshiriladi. Agar bugungi kunda 22 millionga yaqin raqamli valyuta egalari mavjudligidan kelib chiqadigan bo'lsak, ularning to'rtidan bir qismi hech bo'lmaganda bir marta noqonuniy to'lovlarda kriptovalyutadan foydalanganligini aytishimiz mumkin¹.

Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha bir necha ustuvor vazifalar mavjudligini, shular qatori, kripto-aktivlar bo'yicha faoliyat va “blokcheyn” texnologiyalari sohasida xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikni har tomonlama rivojlantirish, mazkur sohaga oid texnologiyalarni joriy etish uchun zaruriy huquqiy bazani yaratish kerakligini², ta'kidlab o'tganlar.

¹ Foley, S., Karlsen, J. R., & Putniņš, T. J. (2020). Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed Through Cryptocurrencies? *Review of Financial Studies*, 32(5), 1798–1853.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3102645>

² Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2022. – 176-bet.

Jinoyat-huquqiy tahlil va huquqiy tavsiyalar ishlab chiqish zarurati – kriptovalyutalar bilan bog‘liq jinoyatlarni aniqlash, huquqiy jihatdan baholash va jinoyat uchun javobgarlik choralari belgilash borasida yangi yondashuvlar va huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Bu borada, blokcheyn texnologiyasi asosida amalga oshiriladigan operatsiyalarni huquqiy monitoring qilish tizimlarini rivojlantirish, jinoyat tarkibi va jinoyat alomatlarini aniqlashda blokcheyn ma’lumotlaridan foydalanishning huquqiy asoslarini yaratish, shuningdek, kriptovalyuta orqali sodir etilgan jinoyatlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish uchun huquqiy jihatdan asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish talab etiladi.

“Cryptocurrency” (kriptografik valyuta) atamasini birinchi bo‘lib 1998 yilda muhandis Vey Day kiritgan³. U kriptografik tizim asosida to‘lov usulini ishlab chiqqan, asosiy xususiyati — dezentralizatsiya. Ammo kriptovalyuta yaratish bir necha yil davom etgan.

I.I.Kucherov “Kriptovalyutalar zamonaviy alternativ to‘lov tizimlarining elementi” deb takidlasa, Bahman Zohurining takidlashicha “Xususiyatiga ko‘ra, kriptovalyuta - bu elektron raqamli valyuta yoki elektron naqd pul tizimi bo‘lib, u tranzaksiyalarni tekshirish va yangi valyuta birliklarini yaratish uchun an‘anaviy tijorat yoki markaziy banklar yoki uchinchi shaxslar ishonchiga bog‘liq emas va ularga tayanmaydi. Ko‘pgina hollarda, bunday operatsiyalar butun dunyo bo‘ylab, xususan, tashqi aktivlarni nazorat qilish idorasi orqali tijorat bo‘limi yoki g‘aznachilik kabi tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi davlat idoralarini talab qilmaydi⁴.”

M.I. Nemovaning aniq ta’kidlashicha, “kriptovalyutalar vositasida yoki ularga nisbatan sodir etiladigan jinoyatlarga Jinoyat kodeksini qo‘llash imkoniyatini anglashga bo‘lgan urinish — bu tez rivojlanayotgan iqtisodiy munosabatlarni mohiyatan konservativ bo‘lgan jinoyat qonuni doirasiga sig‘dirishga urinishdir”⁵. Bu fikrga qo‘shilish mumkin — ko‘p jihatdan bu haqiqatdan ham shunday.

O‘zbekiston Respublikasining 1990-yil 31-oktyabr kuni qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi qonuniga ko‘ra, mulkiy huquqning amalga oshirilishi atrof-muhitga zarar yetkazmasligi, jismoniy, yuridik shaxslarning va davlatning huquqlarini buzmasligi hamda qonun bilan muhofaza qilinadigan manfaatlariga putur yetkazmasligi kerakligi nazarda tutilgan⁶.

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida kripto-aktiv tushunchasiga berilgan ta’rifni “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyatini litsenziyalash tartibi to‘g‘risidagi” nizom va jinoyat kodeksidan topishimiz mumkin. Unga ko‘ra, kripto-aktiv — ma’lumotlarning taqsimlangan reyestrtdagi raqamli yozuvlar yig‘indisini ifodalaydigan, qiymati va egasiga ega bo‘lgan mulkiy huquq ekanligi belgilangan.⁷

Shu bilan birgalikda yuqoridagi nizomda kripto-aktivlar O‘zbekiston Respublikasida to‘lov va to‘lovni qabul qilish vositasi emasligi belgilangan va ushbu vosita bilan amalga

³ Блог о финансовом планировании [Электронный ресурс]. — URL: <https://fin.plan.org/blog/investicii> (дата обращения: 05.02.2022).

⁴ Zohuri B., Hang T. Nguyen., Moghaddam M., What is the Cryptocurrency? Is it a Threat to Our National Security, Domestically and Globally?. I J T C Physics, 2022; 3(1): 1-14.

⁵ Немова М. И. Использование криптовалюты при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества: приобретенных преступным путем: анализ судебной практики // Уголовное право. 2019. № 4. С. 63–68

⁶ O‘zbekiston Respublikasining 31.10.1990 yildagi 152-XII-son “Mulkchilik to‘g‘risida”gi qonuni.

⁷ “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyatini litsenziyalash tartibi to‘g‘risida”gi Nizom // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. 15.08.2022-yil <https://lex.uz/uz/docs/-6158224>

oshiriladigan savdo operatsiyalari kripto-birjada tegishli tartibda litsenziyaga ega bo'lgan yuridik shaxslar tomonidan amalga oshirilishi belgilangan. Kripto-birja – kripto-aktivlarni sotib olish, sotish va (yoki) ayirboshlash uchun elektron platformani taqdim etuvchi tashkilot.

Mayning iqtisodiy jihatdan foydali faoliyat bo'lsa-da, uning noqonuniy amalga oshirilishi davlat energiya tizimiga yuk bo'lishi, elektr quvvatidan noqonuniy foydalanish va chet elga noqonuniy pul oqimlarini olib chiqish kabi xavf-xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, O'zbekiston hukumati mayningni litsenziyalash va tartibga solish orqali nazorat qilishga intilmoqda.

Kriptovalyutaning huquqiy maqomi bu sohadagi siyosatning o'ziga xos jihati bo'lganligi sababli, birinchi yo'nalishda zamonaviy tartibga solish mexanizmlarini hisobga olgan holda siyosatni ishlab chiqish muhimdir. Ikkinchi yo'nalishda esa kriptovalyuta muomalasi bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlikni kriminalizatsiya qilish va differensiallashtirishning eng samarali modelini topish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Xorijiy mamlakatlarda kripto-aktivlarni musodara qilish tajribasiga murojaat qilsak, Belarus Respublikasining ijobiy tajribasini alohida ta'kidlash lozim. Ushbu mamlakatda kriptovalyutalarni musodara qilish uchun huquqiy asoslar yaratilgan va tegishli normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan⁸. Bundan tashqari, Belarus Respublikasi Tergov qo'mitasi rahbariyatining xabarlariga ko'ra, musodara qilingan aktivlar miqdori (Rossiya rubli ekvivalentida) 2,4 milliard rubldan oshadi, buni umuman olganda samarali jinoiy-huquqiy chora deb tavsiflash mumkin⁹.

Fransiya Davlat Kengashi, hukumat uchun huquqiy tavsiyalar ishlab chiqadigan organ, raqamli pullar bilan amalga oshiriladigan bitimlar «harakatlanuvchi mulkdan kapital oshishi» sifatida ko'rib chiqilishi kerakligini ma'lum qildi. Oldin Fransiyada raqamli pullarni sotishdan tushgan daromad «savdo-sanoat faoliyatidan foyda» sifatida tasniflanib, tegishli soliqqa tortilardi. Shu bilan birga, Fransiyada kriptovalyuta to'lovlarini oddiy do'konlarda amalga oshirish boshqa Yevropa davlatlariga nisbatan osonroq. 2020-yilda rasmiy ravishda kriptovalyutalar bir necha o'nlab chakana do'konlarda to'lov vositasi sifatida qabul qilinishi e'lon qilindi¹⁰.

Avstriya poytaxtida birinchi “Bitcoin-Bank” ochildi, uning mijozlari yevroni bitkoinlarga va aksincha almashtirishi, shuningdek, kriptovalyuta haqida ma'lumot olishi mumkin¹¹. Shu bilan birga, mamlakatda kriptovalyutaning anonimligi butunlay boshqacha qarash bilan ko'riladi: u kamchilik emas, balki afzallik sifatida baholanadi. Masalan, kriptovalyuta orqali to'lov qilganda xaridor shaxsiy bank kartasi ma'lumotlarini qoldirmaydi va shu tariqa o'z jamg'armasini jinoyatchilik hujumlaridan himoya qiladi.

FATFning Virtual valyutalar bo'yicha qo'llanmasida bayon etilgan talablarga muvofiq, ishtirokchi mamlakatlar virtual aktivlardan jinoiy faoliyatda foydalanishning oldini olish uchun

⁸ Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 14.04.2022 № 67 // URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=w22237905&p1=1&p5=0> (дата обращения: 09.03.2024).

⁹ URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/6290ecf09a79474a03cc6fbe?from=copy> (дата обращения: 09.03.2024).

¹⁰ Торговать криптовалютой во Франции стало проще. Власти смягчили налоги [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/5ae341429a79478486b14041> (дата обращения: 11.10.2019).

¹¹ В Австрии открыли первый биткоин-банк [Электронный ресурс]. — URL: <https://3dnews.ru/947438> (дата обращения: 10.11.2018).

barcha turdagi moliyaviy faoliyat shakllariga, jumladan, virtual aktivlardan foydalanadigan shakllarga nisbatan muvofiqlashtirilgan choralarni ko'rishlari zarur.

Yuqorida qayd etilgan qo'llanmada virtual valyuta raqamli shaklda savdo qilinishi mumkin bo'lgan qiymatni ifodalash vositasi sifatida ta'riflanadi va u quyidagilar sifatida amal qiladi:

1. Ayirboshlash vositasi;
2. Hisob-kitob pul birligi;
3. Qiymatni saqlash vositasi.

Biroq u hech bir yurisdiksiyada qonuniy to'lov vositasi maqomiga ega emas (ya'ni, kreditorlar bilan hisob-kitoblarda rasmiy amal qiluvchi va qonuniy to'lov vositasi hisoblanmaydi). Albatta, ushbu Qo'llanma rasmiy xalqaro-huquqiy hujjat hisoblanmaydi, lekin Rossiya Federatsiyasida virtual valyutalarning tushunchasi va maqomini tartibga soluvchi boshqa huquqiy hujjatlar yo'qligi sababli, undagi tavsiyalar va terminlar belgilovchi ahamiyatga ega¹².

Mazkur masalaga murojaat qilgan M.I. Nemova ta'kidlaydiki, kriptovalyutani milliy yoki xorijiy valyutaga almashtirishning o'zi har doim ham jinoyat daromadlariga qonuniy tus berish maqsadini anglatmaydi. Agar konvertatsiya shaxsiy ehtiyojlar uchun sarflash zarurati bilan bog'liq bo'lsa, bu legallashtirish deb baholanmaydi.

Muallifning fikricha, jinoyat daromadlariga qonuniy tus berish maqsadi mavjudligini quyidagi qo'shimcha harakatlar ko'rsatadi:

- mablag'larni elektron hamyonlar o'rtasida ko'p marotaba o'tkazish,
- summalarni bo'lib yuborish,
- uchinchi shaxslar hisobiga o'tkazish va boshqalar.

Mazkur turdagi jinoyatlar sodir etilishida jinoyatchilar fuqarolarning kriptovalyuta bozoriga oid bilimlari yetarli emasligidan foydalanadi, uning yuqori daromadliligi, davlat tomonidan tartibga solinmasligi va soliqqa tortilmasligini asosiy omil sifatida ko'rsatadi¹³.

Shunday qilib, kriptovalyuta muomalasi sohasidagi davlatning jinoiy siyosati yagona maqsad — moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan faoliyat bo'lib, u bir tomondan qonuniy iqtisodiy faoliyat barqarorligini kafolatlashga, boshqa tomondan esa kriptovalyutadan jinoiy foydalanish bilan bog'liq jinoyatlarning oldini olish va ularni to'liq bartaraf etishga yo'naltirilgan.

Davlat jinoiy siyosatining mazmuni esa jinoyat-huquqiy va protsessual choralarni ishlab chiqish hamda ularni qo'llab-quvvatlovchi moliyaviy, fuqarolik va axborot huquqi choralarni yaratishda namoyon bo'ladi.

Mazkur ilmiy tahlilimiz yuzasidan shunday xulosaga kelish mumkinki, yoshlar ongida kriptovalyuta tushunchasini oddiy hol sifatida qabul qilish va hattoki global tizimda yo'lga qo'yilgan, urf bo'lgan mexanizm deb qarash mavjud. Buni endi bir yil, uch va hattoki, o'n yil ichida ham jiddiy o'zgartirish murakkab, yoshlar ongini tizimli ravishda, muntazam, bosqichma-bosqich, ham normativ, ham iqtisodiy, ham ijtimoiy, ham madaniy, ham ma'naviy-ruhiy yo'nalishlarda o'zgartitib borish zarur.

¹² Вестник Томского государственного университета. 2019. № 449. С. 214 (213–218.) DOI: 10.17223/15617793/449/26

¹³ Русскиевич Е. А., Малыгин И. И. Преступления связанные с обращением криптовалют: особенности квалификации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2021. № 3. С. 111–112. (106–125).

O'zbekiston Respublikasining tegishli normativ-huquqiy hujjatlariga modda yoki asosiy tushunchalar qatoriga, "kriptovalyuta", "token", "NFT", "stablecoin", "utility token", "mulkiy manfaatdor bo'lish" kabi tushunchalarning mazmunini ko'rib chiqib kiritish lozim bo'ladi.

HMQO organlari tomonidan, qonunga xilof ravishda mulkiy manfaatdorlikning yashirin shakllarini aniqlash bo'yicha (tergov qilish bo'yicha) ilmiy-metodik tavsiya" ishlab chiqish davr talabi hisoblanadi. Mazkur takliflar amaliyotga joriy etilishi, tergov hamda sud xodimlariga jinoyat tez va to'g'ri aniqlash, kvalifikatsiya qilish hamda tergov qilishda samarali natijalarga erishiga ko'mak beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – 416 bet.
2. O'zbekiston Respublikasining 31.20.1990 yildagi 152-XII-son "Mul'kchilik to'g'risida"gi qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 2026-yil 6-martgacha bo'lgan o'zgartirishlar bilan.
4. "Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyatini litsenziyalash tartibi to'g'risida"gi Nizom // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 15.08.2022-yil <https://lex.uz/uz/docs/-6158224>
5. Foley, S., Karlsen, J. R., & Putniņš, T. J. (2020). Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed Through Cryptocurrencies? *Review of Financial Studies*, 32(5), 1798–1853. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3102645>.
6. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 14.04.2022 № 67 // URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=w22237905&p1=1&p5=0> (дата обращения: 09.03.2024).
7. Торговать криптовалютой во Франции стало проще. Власти смягчили налоги [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/5ae341429a79478486b14041> (дата обращения: 11.10.2019).
8. В Австрии открыли первый биткоин-банк [Электронный ресурс]. — URL: <https://3dnews.ru/947438> (дата обращения: 10.11.2018).
9. Вестник Томского государственного университета. 2019. № 449. С. 214 (213–218.) DOI: 10.17223/15617793/449/26
10. Русскевич Е .А ., Малыгин И .И . Преступления связанные с обращением криптовалют: особенности квалификации // Право . Журнал Высшей школы экономики . 2021 . № 3 . С . 111-112. (106–125).
11. URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/6290ecf09a79474a03cc6fbe?from=copy> (дата обращения: 09.03.2024).
12. Немова М .И . Использование криптовалюты при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества: приобретенных преступным путем: анализ судебной практики // Уголовное право . 2019. N 4 . С .63–68.
13. Zohuri B., Hang T. Nguyen., Moghaddam M., What is the Cryptocurrency? Is it a Threat to Our National Security, Domestically and Globally?. *I J T C Physics*, 2022; 3(1): 1-14.
14. Блог о финансовом планировании [Электронный ресурс]. — URL: <https://finplan.org/blog/investicii> (дата обращения: 05.02.2022).